

Cómo citar este texto:

Ballesteros, J.C., Sanmartín, A., Tudela, P. y Rubio, A. (2019)
Maternidades juveniles. Informe sintético de resultados. Madrid:
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.
DOI: 10.5281/zenodo.3540571

**Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)**

Avda. de Burgos, 1 y 3
28036 Madrid
Teléfono: 91 383 83 48
Fax: 91 302 69 79
fad@fad.es

ÍNDICE

- I. Objetivos del estudio
 - II. Metodología y muestra
 - III. Contexto: situación de la maternidad juvenil en España
 - IV. Principales hallazgos
 - V. Análisis de resultados
 - 1. Condiciones para asumir la maternidad
 - 2. Expectativas vs. Realidad
 - 3. Perfiles socioeducativos
 - 4. Actividad laboral y condiciones económicas
 - 5. Percepciones sobre la maternidad
 - 6. Desigualdad de género
- ANEXO: Características de la muestra
- ANEXO: Cuestionario

I.OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Conocer las percepciones de las mujeres jóvenes sobre la maternidad, sus imágenes, ideas, prioridades y proyecciones, e indagar sobre sus decisiones presentes y futuras alrededor de la misma.
- Analizar el contexto familiar, social, económico y laboral que rodea a la decisión de ser madre.

II.METODOLOGÍA Y MUESTRA

FICHA TÉCNICA (*)

UNIVERSO

Mujeres entre los 18 y 35 años, residentes en todo el territorio nacional

DISEÑO MUESTRAL

Tamaño muestra prevista: N=2000; Tamaño Muestra final: 1909 entrevistas

Selección de la muestra entrevistada: Panel on-line, con autoselección. Mujeres con y sin hijos (al 50%)

Afijación proporcional según:

- Cuotas de edad: Entre 18 y 24, 25-29 y 30-35 años.
- Nivel de estudios terminados: Secundaria Obligatoria (ESO); Secundaria post-obligatoria (Bachillerato) y Superiores Universitarios.

Error muestral: asumiendo MAS y $p^*q=0,50$ y con el nivel de confianza del 95,5%, el error para los datos globales es del +2,2%

REALIZACIÓN

Diciembre 2018

(*) Para más información ver anexo ["Características de la muestra"](#)

¿ POR QUÉ HABLAMOS DE MADRES JÓVENES?

Pese a que pudiera parecer que la muestra recogida (mujeres entre 18 y 35 años) no se ajusta en edad a la franja que habitualmente se entiende por población joven, se consideró conveniente hablar de madres jóvenes al tener en cuenta que los organismos oficiales de estadística suelen analizar la maternidad considerando toda la vida fértil de las mujeres (de 15 a 49 años de edad).

¿ POR QUÉ UNA SOBRRERREPRESENTACIÓN DE MADRES?

Con el objetivo de poder comprender en profundidad los contextos que rodean la maternidad juvenil, se priorizó sobrerrepresentar en la muestra a las mujeres con hijos/as (50% sobre el total de la muestra). Esta amplia representación de madres, al ser cruzada con otras variables (clase social, nivel de estudios, etc.) permite comparar situaciones, coyunturas y percepciones de las madres y de las que no lo son, más que la realización de una lectura comparada con las estadísticas oficiales.

III. CONTEXTO:
SITUACIÓN DE LA MATERNIDAD
EN ESPAÑA

Las mujeres españolas son madres a edades más avanzadas que las mujeres del resto de países de la UE.

- ❑ La edad media en mujeres que tienen el primer hijo en España es de **32,1** años.
- ❑ La evolución de los últimos años evidencia un **aumento** progresivo de la **edad media** de maternidad, tanto a nivel nacional como europeo.
- ❑ La maternidad en España acontece **1,5 años más tarde** (de media) que para el conjunto de la UE.

EDAD MEDIA (AÑOS) DE LA MATERNIDAD UE28-ESP. 2004-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2019)

PORCENTAJE DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN MADRES JÓVENES (18-35 AÑOS). UE28-ESP. 2004-2017.

- ❑ Como consecuencia, en el periodo analizado, el porcentaje de nacimientos ocurridos en madres jóvenes **desciende** de manera importante, especialmente en el contexto español: -14,8 puntos porcentuales vs. -5,3 en el caso europeo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2019)

PORCENTAJE DE MADRES JÓVENES SEGÚN SU NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADO, POR GRUPOS DE EDAD. España. 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta de fecundidad (INE, 2019)

- ❑ La edad de maternidad y el nivel formativo se correlacionan de manera directa: las madres más jóvenes tienen, en general, niveles de formación más bajos.
- ❑ El mayor porcentaje (48,2%) de madres **menores de 25 años**, tiene **estudios básicos**, mientras que entre quienes tienen entre **30 y 34 años** de edad, prima la **educación superior** (45,9%).

PORCENTAJE DE MADRES JÓVENES SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL, POR GRUPOS DE EDAD. España. 2018.

- ❑ La **situación laboral es más precaria** cuando las madres son más jóvenes.
- ❑ El **64%** de madres en la franja de edad superior **trabaja**, mientras que entre las **más jóvenes**, el porcentaje se reduce al **34,8%**.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta de fecundidad (INE, 2019)

IV. PRINCIPALES HALLAZGOS

PRINCIPALES HALLAZGOS

Los principales condicionantes que intervienen en la decisión de asumir un embarazo tienen que ver fundamentalmente con la estabilidad económica y laboral: **tener un trabajo estable, contar con un lugar para vivir, tener solvencia económica.**

Madres jóvenes

- ❑ Para 7 de cada 10 **madres** (70,9%) **estas condiciones se cumplieron** en el momento de su embarazo.
- ❑ El punto de partida **del primer embarazo** reúne **condiciones de estabilidad a diferentes niveles**: una situación laboral estable, convivencia con la pareja formal y emancipación residencial.
- ❑ **6 de cada 10 mujeres buscaban su primer embarazo**, proporción que sube a 7 de cada 10 mujeres en edades de 30 a 35 años.

Jóvenes no madres

- ❑ Un 56,9% creen que **estas condiciones se cumplirán en un futuro** y un 17,8% que **no se cumplirán en absoluto.**
- ❑ Sufren condiciones de **mayor precariedad laboral** que quienes son madres: menores tasas de empleo, mayores tasas de temporalidad y un mayor deseo de estabilidad laboral.
- ❑ Un 52,7% de jóvenes ve **la maternidad como una opción lejana**; un 15,8% no tiene claro que sea una opción de futuro y un 11% descarta esta posibilidad.

PRINCIPALES HALLAZGOS

- ❑ Una mayoría de mujeres (entre un 60 y 70%) perciben una alta desigualdad de género, tanto **en el ámbito del hogar familiar** (en la asunción de las tareas del hogar, en las obligaciones de cuidado de los hijos), como **en el ámbito laboral** (en la conciliación familiar, en los salarios y en las oportunidades para encontrar empleo).

- ❑ En general, se aprecia un **amplio rechazo hacia los tópicos que idealizan la maternidad y aquellas posturas sobre relaciones y valores familiares más tradicionales.**
 - Amplios acuerdos hacia posturas que apoyan una mayor igualdad de género ante la crianza.
 - Alta tolerancia y aceptación de diferentes modelos de familia.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Condiciones importantes para asumir la maternidad

Principales hallazgos

CONDICIONES PARA ASUMIR LA MATERNIDAD

Los factores que tanto madres como no madres apuntan como **condiciones importantes a la hora de tener hijos tienen que ver con la estabilidad laboral o financiera**: tener un trabajo estable, contar con un lugar para vivir, tener solvencia económica. **Un segundo grupo destacado tiene que ver con el cuidado de los hijos/as** en compañía (pareja o red familiar) o bien conciliando con la vida laboral. Haber alcanzado un desarrollo profesional (importante) o personal en términos de edad, madurez, disfrute (menos importante) quedan posicionados en un tercer plano.

¿SE CUMPLEN O CUMPLERON LAS CONDICIONES?

Para una **mayoría de madres**, estas condiciones se cumplieron al momento de la maternidad. Es especialmente significativo en mujeres que estaban laboralmente activas, con pareja estable, que residen en grandes ciudades y con niveles de estudios superiores.

Poco más de la mitad (56,9%) de **mujeres sin hijos/as** considera que estas condiciones se van a cumplir en un futuro, principalmente mujeres de clase alta, con pareja estable, estudios superiores y que trabajan.

IMPORTANCIA DE LA MATERNIDAD

La maternidad representa un proyecto vital importante para una gran mayoría de mujeres, sin embargo, las que no son madres adjudican menor importancia.

¿Cómo valoras la importancia de las siguientes **condiciones** para tomar la decisión de tener un hijo/a?

- **Alta importancia de la ESTABILIDAD:** residencial, laboral y económica.

CONDICIONES IMPORTANTES PARA TENER UN HIJO/A
% ALTOS ACUERDOS (7-10) en una escala de 0 "nada importante" a 10 "imprescindible"

Base TOTAL MUESTRA (1906)

¿Cómo valoras la importancia de las siguientes **condiciones** para tomar la decisión de tener un hijo/a?

□ **CONCILIACIÓN y APOYO**

de una red social y familiar para el **cuidado de los hijos/as**, más valorado por madres y por las más jóvenes.

CONDICIONES IMPORTANTES PARA TENER UN HIJO/A
% ALTOS ACUERDOS (7-10) en una escala de 0 "nada importante" a 10 "imprescindible"

Base TOTAL MUESTRA (1906)

¿Cómo valoras la importancia de las siguientes **condiciones** para tomar la decisión de tener un hijo/a?

❑ **DESARROLLO PERSONAL y PROFESIONAL** más valorado por las más jóvenes.

CONDICIONES IMPORTANTES PARA TENER UN HIJO/A
% ALTOS ACUERDOS (7-10) en una escala de 0 "nada importante" a 10 "imprescindible"

Base TOTAL MUESTRA (1906)

GRADO DE IMPORTANCIA DE CIERTAS CONDICIONES PARA LA MATERNIDAD POR TENENCIA DE HIJOS Y EDAD

Datos en medias escala 0 ("ninguna importancia" a 10 ("importancia absoluta") y en porcentajes de alta importancia (7-10).
Base TOTAL MUESTRA (1906). Excluidos No sabe/No contesta

Importancia de ciertas condiciones por tenencia de hijos y por edad

	Media hijos/sin hijos		Media edad		
	Sin hijos	Con hijos	Hasta 24	Entre 25 y 29	Entre 30 y 35
Que las amistades tengan hijos o vayan a tenerlos	2,73	3,06	2,98	2,78	2,91
Haber hecho ya todas las cosas que querías hacer (viajar, estudiar...)	6,94	5,45	6,95	6,28	5,83
No ser demasiado mayor	6,69	6,79	6,75	6,54	6,87
Haber avanzado en el desarrollo profesional	7,53	6,52	7,67	7,22	6,57
Tener una red familiar que apoye	7,18	7,30	7,27	7,19	7,25
Tener una pareja con quien compartir la responsabilidad	7,84	8,01	8,03	7,98	7,82
Tener una relación estable	7,88	8,06	8,14	7,97	7,88
Poder compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos	8,25	8,07	8,34	8,17	8,06
Sentirse suficientemente madura	8,36	8,14	8,54	8,22	8,13
Tener una buena situación económica	8,60	8,02	8,85	8,44	8,22
Tener un trabajo estable	8,73	8,11	8,69	8,29	8,16
Tener un lugar para vivir	9,16	8,98	9,24	9,10	8,98

Teniendo en cuenta las condiciones que consideras más importantes ¿hasta qué punto crees que **se cumplieron** (en el embarazo) o **se van a cumplir** (cuando te quedes embarazada) en tu caso?

- ❑ **El 70,9% de madres** sostienen que se cumplieron estas condiciones en el momento de su embarazo; para el 7,8% no se cumplieron.
- ❑ Entre las **mujeres** que no son madres, **el 56,9% cree que se cumplirán estas condiciones** y hasta el 17,8% consideran que no se cumplirán en absoluto.
- ❑ Las expectativas de cumplimiento son más altas en mujeres con estudios superiores, laboralmente activas y de clase social alta y media-alta.

Principales diferencias significativas (P<0,05)

Grado alto de cumplimiento (bastante y totalmente)

- ✓ Clase alta y media alta
- ✓ Estudios superiores
- ✓ Trabaja y estudia y trabaja

Grado de cumplimiento regular y bajo (poco o nada en absoluto)

- ✓ Clase baja y media baja
- ✓ Estudios hasta secundaria post obligatoria
- ✓ En paro o en otras situaciones de actividad

¿Qué importancia otorgan a la maternidad unas y otras?

- ❑ En una escala de importancia de 0-10, la maternidad tiene una valoración ALTA entre las que ya tienen hijos/as (8,90); significativamente más importante que la que otorgan las que no son madres **(6,18)**.
- ❑ Si nos centramos en **las mujeres sin hijos/as**, se encuentran diferencias significativas con valoraciones más bajas entre mujeres del grupo de 30-35 años (5,88) y en variables como ser de nacionalidad española, no tener pareja, estar soltera y depender económicamente de otras personas.

IMPORTANCIA DE LA MATERNIDAD

Media de la escala de 0-10 , 0 "ninguna" y 10 "absoluta"

	MEDIA
Media global	7,45
Sin hijos	6,18
Con hijos	8,90

Base TOTAL MUESTRA (1906)

MUJERES SIN HIJOS/AS

Otras diferencias significativas ($P < 0,05$)

Datos en media de la escala 0-10, 0 "ninguna" y 10 "absoluta"

Importancia inferior a la media:

- ✓ Nacionalidad española (6,06)
- ✓ No tienen pareja en la actualidad (5,50)
- ✓ Solteras (5,91)
- ✓ Dependen muy o totalmente de otras personas (5,80)

2. Expectativas vs. Realidad

1º

¿QUÉ EXPECTATIVAS DEPOSITAN
LAS MUJERES SIN HIJOS/AS
SOBRE LA MATERNIDAD?

Principales hallazgos

PROSPECTIVA

La mayoría de mujeres que en la actualidad no tienen hijos **declara querer tenerlos en el futuro**, pronto las más mayores de edad y algo más aplazado las más jóvenes.

Cerca de la mitad de ellas (48,7%) **les gustaría tener dos hijos/as** y para 2 de cada 10 mujeres (19%) **les gustaría tener más de dos**.

PERFILES

Entre las mujeres que **desean tener más de dos hijos/as** predominan situaciones vitales muy características que apoyan esta decisión: mujeres de clase alta, estudios superiores, que trabajan y que ya tienen, por lo menos, un hijo.

Entre las que **desean tener menos hijos** (uno o dos), o **no tenerlos**, predominan también ciertas características: estudian, son de clase baja, tienen estudios básicos, están en paro.... Situaciones que no propician la estabilidad.

Expectativas de maternidad

- ❑ Cerca del **72%** de las mujeres que no son madres, contemplan la posibilidad de serlo a futuro (pronto o algún día), aunque una mayoría ve esta opción más bien lejana ("algún día" 52,7%).
- ❑ El 15,8% no tiene claro si le gustaría o no tener hijos/as y **para el 11% de mujeres la maternidad no es una opción que consideren en el futuro.**

EXPECTATIVAS DE MATERNIDAD FUTURA (%)

Base **NO TIENEN HIJOS NI ESTAN EMBARAZADAS (984)**

La maternidad, una opción algo lejana

- ❑ La **idea de maternidad es más próxima a medida que aumenta la edad**. Entre los 30 y 35 años el 29,7% quiere ser madre "pronto", pero también, a esta edad, el 15% asegura que "no quiere tener hijos".
- ❑ Quienes quieren ser madre "pronto" viven en domicilio propio (30,9%) o en casa de la pareja (26,1%), están casadas (58%), en una relación afectiva estable (24,4%) y trabajan (27,3%).
- ❑ Aplazan más la decisión (algún día, pero no ahora), las más jóvenes (hasta los 24 años, 64,8%), que viven en piso compartido (61,8%) y que actualmente estudian y trabajan (61,1%)

Actitudes por edad			
	18- 24	25-29	30-35
Algún día, pero no ahora	64,8%	54%	39,9%
Pronto	8,1%	21%	29,7%
No sabe si la gustaría	12,8%	4,8%	2,3%
No quiere tener hijos	10,2%	9,5%	15%

Otras diferencias significativas (P<0,05)		
Desea tener hijos, de forma inmediata ✓ A partir de los 30 años ✓ Solo trabaja	Desea tener hijos, de forma aplazada ✓ Hasta los 24 años ✓ Estudia y trabaja/solo estudia	No sabe si quiere ✓ Otras situaciones de actividad

En caso de maternidad, la opción de tener 2 hijos es la más elegida

Independientemente de que tengas hijos o no
¿Cuántos hijos/as te gustaría tener?

- A cerca de **la mitad de las mujeres que no son madres, les atrae la idea de tener 2 hijos** (48,7%) o más de dos (19%).
- No tener hijos** es una opción clara para el **15,1%** de quienes no son madres.

NÚMERO DE HIJOS/AS DESEADOS/AS

Datos en %. Base NO TIENEN HIJOS NI ESTAN EMBARAZADAS (984)

2º

¿QUÉ CONDICIONES
RODEARON EL PRIMER EMBARAZO?

Condiciones al momento de asumir la maternidad

- ❑ **Buscaban el embarazo**

6 de cada 10 mujeres buscaban su primer embarazo, proporción que sube al 70% en las mujeres de 30 a 35 años.
- ❑ **En compañía**

El 98,8% tenían pareja en el momento del embarazo y **el 75% convivían con su pareja**.
- ❑ **Con emancipación residencial**

El 61% residía en su propia vivienda (comprada, alquilada, cedida). Porcentaje que se eleva al 77% entre quienes convivían con su pareja.
- ❑ **Con situación laboral estable**

3 de cada 4 mujeres eran laboralmente activas: el 50% trabajaba a jornada completa y el 18% a jornada parcial, el 8,6% hacía trabajos puntuales.

Maternidad deseada

- ❑ **6 de cada 10 mujeres estaban buscando el primer embarazo**, proporción que sube al 70% en las mujeres de 30 a 35 años.
- ❑ Cuando el embarazo se produce a menor edad, una mayor proporción sugiere que hubieran preferido esperar, sobre todo entre las más jóvenes y quienes estudian y trabajan.

ACTITUD HACIA EL PRIMER EMBARAZO (%)

Base TIENEN HIJOS O ESTAN EMBARAZADAS (912)

Actitud primer embarazo por edad

	18-24	25-29	30-35
Buscando el embarazo	41,7%	53,8%	70,1%
Hubiera preferido esperar	48,1%	39,2%	23,9%

Otras diferencias significativas (P<0,05)

Buscaba el embarazo

- ✓ Residen en grandes ciudades

Hubiera preferido esperar

- ✓ Estudia y trabaja

Maternidad en compañía y emancipadas

- ❑ En el momento del primer embarazo **una mayoría (75,1%) convivía con su pareja.**
- ❑ 6 de cada 10 vivían en su casa o en la de su pareja (61%), el 27,4% en casa de sus familiares y el 7,6 con la familia de su pareja.

¿CONVIVÍAS CON TU PAREJA DE ENTONCES CUANDO TE QUEDASTE EMBARAZADA? (Datos en %)

Base TIENEN HIJOS (889)

¿DÓNDE VIVÍAS CUANDO TE QUEDASTE EMBARAZADA POR PRIMERA VEZ? (Datos en %)

Base TIENEN HIJOS (889)

Maternidad en compañía y emancipadas

- ❑ El 77% de mujeres que convivían con su pareja **residían en su casa o la casa de su pareja** (comprada, alquilada o cedida).

SITUACIÓN DE RESIDENCIA Y DE CONVIVENCIA EN EL PRIMER EMBARAZO

	CONVIVENCIA		
	Sí	No	
RESIDENCIA	En casa de tus padres o familiares directos	10,9%	77,6%
	En casa de la familia de mi pareja	8,7%	4,3%
	En tu casa o la casa de tu pareja (comprada, alquilada, cedida)	77,1%	11,9%
	En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as	1,8%	4,3%
	Otra situación	1,0%	1,4%
	No contesta	0,4%	0,5%
	Total	100,0%	100,0%

Base TIENEN HIJOS Y DECLARAN CONVIVENCIA (878)

Laboralmente activas en el primer embarazo

- ❑ La actividad laboral prima en el momento del primer embarazo: **5 de cada 10 trabajaban a jornada completa (50%) y un 18% trabajaban a jornada parcial**, el 8,6% hacía trabajos puntuales.
- ❑ **Pero un significativo 22,9% no trabajaba en el momento del primer embarazo.**
- ❑ La estabilidad laboral (trabajaba a tiempo completo) tiene mayor presencia en mujeres con nacionalidad española, de clases alta y media alta y con estudios superiores.

SITUACIÓN LABORAL EN EL MOMENTO DEL PRIMER EMBARAZO

Datos en porcentaje. Base TIENEN HIJOS (889)

Laboralmente activas en el primer embarazo

- ❑ Cuando el embarazo se produce a menor edad, la situación más común es que **"no trabajaba" (38,4%)**. Esta condición la comparten mujeres con nacionalidad española adquirida, de clases baja y media-baja y con estudios hasta secundaria obligatoria.
- ❑ A partir de los 25 años, la mayor parte de las mujeres se quedaron embarazadas cuando eran laboralmente activas y una mayoría trabajaba a jornada completa.

SITUACIÓN LABORAL EN EL MOMENTO DEL PRIMER EMBARAZO

Actividad y tipo de contrato al primer embarazo por edad			
	18-24	25-29	30-35
Tiempo completo	32,3%	40,5%	59,4%
No trabajaba	38,4%	26,4%	18%
Tiempo parcial	16,2%	21,8%	16,4%
Trabajos puntuales	13,1%	11,6%	16,2%

Base TIENEN HIJOS (889)

3º

¿LA MATERNIDAD HA PROVOCADO
CAMBIOS EN LA VIDA LABORAL?

Principales hallazgos

CAMBIOS EN LO LABORAL

Es evidente que **los hijos han transformado profundamente la relación con el trabajo y la carrera profesional**, pero existe una elevada declaración de que **casi todos estos cambios han sido realizados de manera voluntaria**. En algunas transformaciones (limitación de carrera) la voluntariedad no está tan presente.

Muy pocas (11%) han dejado de trabajar definitivamente, y entre quienes sí lo han hecho están significativamente más representadas las más jóvenes, las que pertenecen a clases bajas, las que tienen estudios básicos y las que residen en entornos poblacionales pequeños.

Maternidad con cambios en la vida profesional

¿El hecho de tener hijos ha implicado para ti alguno de los siguientes cambios en tu vida profesional?

- ❑ 5 de cada 10 mujeres ha experimentado cambios profesionales por situación de maternidad a distintos niveles; 1 de cada 10 ha dejado de trabajar definitivamente por este motivo.
- ❑ Una gran mayoría (alrededor del 70%) ha optado por dichos cambios de manera voluntaria; en mucha menor medida (35%) en la limitación de oportunidades de promoción.

CAMBIOS EN LA VIDA PROFESIONAL POR MATERNIDAD

Datos en porcentaje de "SI". Base TIENEN HIJOS(889)

3. Perfiles socioeducativos

Principales hallazgos

MUJERES CON HIJOS/AS

El **46%** están casadas, el **54%** ejerce su maternidad fuera del matrimonio.

ESTADO CIVIL

9 de cada 10 madres tienen una relación formal y el **87,6%** convive con su pareja. **Se ejerce la maternidad en pareja.**

CONVIVENCIA

8 de cada 10 madres (83,2%) viven en su casa (comprada, alquilada, cedida); el resto (16,8%) comparten vivienda.

RESIDENCIA

Tienen en promedio una cualificación formativa ALTA (44%)

FORMACIÓN

MUJERES SIN HIJOS/AS

La mayoría se declara soltera (**78,4%**); el 20% algún tipo de unión civil.

El **65%** tiene una relación formal y **4 de cada 10** convive con su pareja.

Residen principalmente en **casa de los padres o familiares (46,5%)**, solo 4 de cada 10 en una vivienda propia.

Tienen en promedio una cualificación académica BAJA (41%)

Estado civil

- ❑ **El modelo de configuración de la familia es cada vez menos tradicional.** El 46% de las madres están casadas y la mayoría (54%) ejerce su maternidad fuera del matrimonio.
- ❑ Las mujeres que no se han embarcado en la maternidad están, en su amplia mayoría, solteras (**78,4%**) y solo 2 de cada 10 declara algún tipo de unión "en pareja".

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Convivencia con la pareja

- ❑ Al margen del estado civil que declaran, la mayoría de las mujeres tiene una pareja estable.
- ❑ **9 de cada 10 mujeres (91,5%) con hijos/as** tienen pareja formal y en el **95,7%** de los casos, conviven con la misma.
- ❑ **El 65,3% de mujeres sin hijos/as**, por su parte, tienen pareja formal y en el 60,8% de los casos, conviven con la misma.

ACTUALMENTE, ¿TIENES PAREJA FORMAL
(RELACIÓN AFECTIVA ESTABLE)?

¿CONVIVES CON TU PAREJA?

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Convivencia con la pareja

- ❑ La maternidad adelanta de manera significativa el proceso de emancipación y de convivencia en pareja, en una media de 1 año.
- ❑ Las mujeres que son madres, en promedio, inician la convivencia en pareja un año antes (24,16 años) que las mujeres que no tienen hijos/as (23,16 años).
- ❑ Con todo, el **87,5% de las madres ejercen su maternidad en pareja** y el **39,8% de mujeres que no son madres conviven en pareja y se han emancipado**.

Edad MEDIA de inicio de convivencia en pareja

Sin hijos	24,16 años
Con hijos	23,16 años

El **87,5%** de las madres conviven con su pareja formal

El **39,8%** de mujeres sin hijos/as conviven en pareja (se han emancipado)

Situación residencial

- ❑ **8 de cada 10 madres (83,2%) viven en domicilio propio** (comprada, alquilada, cedida) y hasta un 16,8% comparten vivienda con la familia directa, la de su pareja u otras personas.
- ❑ **Las mujeres sin hijos** viven fundamentalmente **en casa de los padres o familiares (46,5%); solo 4 de cada 10 mujeres residen en domicilio propio.**
- ❑ **Viven en residencia propia**, mujeres con pareja estable y estabilidad laboral (empleo fijo, jornada completa). **Comparten vivienda** las más jóvenes, de ciudades pequeñas y en situación de precariedad laboral (paro, trabajo temporal).

Base TOTAL MUESTRA (1906)

El perfil formativo

- ❑ **Las mujeres que son madres tienen en promedio una cualificación formativa alta**, con un 44,1% de formación superior universitaria.
- ❑ **Las mujeres sin hijos/as tienen en promedio una cualificación formativa baja**: el 41% cuenta con estudios de secundaria obligatoria.

NIVEL MAS ALTO DE ESTUDIOS ALCANZADO

	MADRES	NO MADRES
Hasta secundaria obligatoria (ESO, PCPI)	20,2 %	41,0 %
Secundaria post obligatoria (Bachillerato, FP II)	35,7 %	23,5 %
Superiores Universitarios (Grados, doctorados, master, etc.)	44,1 %	35,5 %

4. Actividad laboral y condiciones económicas

Principales hallazgos

PERFILES LABORALES

Mayor tasa de actividad y estabilidad laboral –menor temporalidad y jornadas parciales- entre las **madres**, aquellas de mayor edad, las de clase alta, residentes en grandes ciudades y con estudios medios o superiores. A priori, se tienen hijos cuando la situación económica y la estabilidad laboral lo permite.

Menor tasa de actividad y mayor precariedad – más tasa de paro, más temporalidad y más trabajo a jornada parcial-entre las que **no son madres**, con estudios básicos, residentes en pueblos o ciudades de tamaño medio y de clases bajas y medias bajas. Su situación de inestabilidad económica (además de otros factores) puede estar frenando la decisión de tener hijos.

ESTABILIDAD LABORAL

Son las **mujeres sin hijos/as** quienes expresan **mayor deseo de estabilidad** – reflejada en un contrato de jornada completa- que las que lo son, que parecen más orientadas a los trabajos que les permitan compatibilizar lo laboral con las obligaciones familiares.

Algunas conclusiones

ECONOMÍA FAMILIAR

La **economía familiar es más estable** (se vive suficientemente bien con los ingresos propios) entre **aquellas con contrato fijo y jornada completa**. Mas precaria a edades mas bajas, si se reside en entornos pequeños y se tienen niveles básicos de estudios. **No existen diferencias** estadísticamente significativas en función de si se tienen hijos o no en este aspecto.

Se evidencia una relación clara entre situación de maternidad vs. estatus y seguridad laboral. Las madres presentan una mayor situación de estabilidad laboral (más trabajos en modalidad de contrato fijo y a jornada completa) y la percepción de mayor seguridad laboral que las mujeres sin hijos/as.

Esto tiene que ver con dos aspectos fundamentales:

- ❑ **El punto de partida de las madres en el momento del primer embarazo**, subraya condiciones de estabilidad a diferentes niveles: una situación laboral estable, situación de convivencia con la pareja formal y emancipación residencial.
- ❑ **La situación de precariedad laboral de las mujeres sin hijos/as** con menores tasas de actividad, mayores tasas de temporalidad y que expresan un mayor deseo de estabilidad laboral.

La actividad laboral diferencia significativamente a madres y no madres

- ❑ En general, hay **más mujeres activas laboralmente (solo trabajan o trabajan y estudian) entre las que son madres (73,6%)**, respecto a las que no lo son (62,6%). Tendencia que se repite para todos los grupos de edad.
- ❑ La tasa de paro, por su parte, es algo superior entre las que no tienen hijos/as (22%, respecto al 18,2% con hijos/as).

- ❑ **Formación.** El **42,5%** de mujeres que no son madres estudian o además de estudiar, trabajan. Un **12,8%** "solo estudia", opción casi inexistente si hay hijos/as de por medio.

Mayor precariedad laboral en mujeres sin hijos/as

- ❑ **El trabajo con contrato fijo** está más presente en las mujeres con hijos/as (61,9%) que sin hijos (42,6%); mientras que **la temporalidad está mucho más extendida en las relaciones laborales de las mujeres sin hijos/as (43,8%)** que con hijos/as (27,1%).
- ❑ La modalidad de contrato fijo es más prevalente en ciudades grandes, en clases altas y medias altas; mientras que los contratos temporales, eventuales o interinos se dan más entre mujeres de clases baja y media baja.

TIPO DE CONTRATO EN EL EMPLEO ACTUAL

Otras diferencias significativas ($P < 0,05$).

Mayor presencia de contrato fijo:

- ✓ Ciudades de tamaño medio y grande
- ✓ Clase alta y media alta

Mayor presencia de temporalidad:

- ✓ Española de nacimiento
- ✓ Residen en ciudades de tamaño medio
- ✓ Clase media baja y baja

Mayor precariedad laboral en mujeres sin hijos/as

- ❑ Por grupos de edad, la tendencia se repite: **la temporalidad está mucho más presente entre mujeres que no tienen hijos/as** y, aunque se va reduciendo con la edad, es superior al porcentaje de mujeres con hijos/as

TIPO DE CONTRATO EN EL EMPLEO ACTUAL según grupos de edad y condición de maternidad						
GRUPOS DE EDAD	Hasta 24 años		25-29 años		30-35 años	
	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos
Asalariadas contrato temporal/eventual/interino	56,0	38,3	47,2	38,9	31,5	18,4
Asalariada contrato fijo	24,1	55	43,8	50,9	54	68,9
Por cuenta propia (autónoma sin empleados)	10,8	5,0	6,9	6,0	11,1	8,4
Por cuenta propia (autónoma con empleados)	1,8	1,7	0,4	2,3	2,6	3,2
Otras situaciones	6,0	0,0	1,3	0,9	0,0	0,8
Sin contrato	1,2	0,0	0,4	0,9	0,9	0,0

Mayor precariedad laboral en mujeres sin hijos/as

- ❑ La mayoría de mujeres laboralmente activas, trabajan a jornada completa, es el caso del 74,5% de madres y del 60,4% de mujeres sin hijos/as.
- ❑ Éstas últimas trabajan en mayor proporción a jornada parcial (27,8%) o por horas (17,4%) que las que son madres.

Base TRABAJAN EN LA ACTUALIDAD (1295), excluidos No Contesta

Preferencia de jornada laboral

- ❑ Las **mujeres sin hijos/as tienen mayor preferencia por una jornada a tiempo completo** (68,5%) y el 26,7% se decanta por la jornada a tiempo parcial.
- ❑ Las madres prefieren en menor medida (55%) trabajar a jornada completa y tienen mayor preferencia por el trabajo a tiempo parcial. "Atender las responsabilidades familiares" es el motivo fundamental de la preferencia de una jornada parcial para el (35,7%) de madres.

¿En cual de las siguientes situaciones te gustaría estar en el futuro?

Las mujeres sin hijos/as perciben mayor inseguridad laboral

- ❑ Dada la situación de mayor precariedad laboral, **1 de cada 4 mujeres** sin hijos/as (24,7%) creen **muy o bastante probable perder su empleo actual** en el corto plazo (1 año); mientras que esta percepción es menor (19,9%) entre las madres.
- ❑ En el otro extremo, **7 de cada 10 madres (72,3%) expresan seguridad ante su futuro laboral**. Proporción algo menor en el caso de quienes no son madres (66%).

¿Crees que es muy probable, bastante, poco o nada probable que en el plazo de un año pierdas, sin tu quererlo, tu trabajo actual?

Base TRABAJAN EN LA ACTUALIDAD (1295)

Las mujeres sin hijos/as perciben mayor inseguridad laboral

- ❑ En todos los grupos de edad, **las mujeres sin hijos/as perciben mayor inseguridad laboral**; en mayor proporción quienes son más jóvenes.
- ❑ Las variables más determinantes ante la seguridad o inseguridad laboral percibida tienen que ver con la formación, tamaño de ciudad de residencia y la clase social.

PROBABILIDAD DE PERDER SU EMPLEO ACTUAL según grupo de edad y condición de maternidad						
	Hasta 24 años		25-29 años		30-35 años	
	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos
Poco/Nada probable	65,5	71,7	71,8	76,5	78,8	80,5
Muy/bastante probable	34,5	28,3	28,2	23,5	21,3	19,5

Otras diferencias significativas (P<0,05)

Poco+Nada probable	Bastante+Muy probable
✓ Viven en grandes ciudades	✓ Viven en ciudades pequeñas
✓ Clase alta y media alta	✓ Clase media baja y baja
✓ Estudios secundaria post obligatoria o superiores	✓ Estudios secundaria obligatoria

Las mujeres sin hijos/as con mayor dependencia económica

- ❑ La capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios que les permita vivir de manera autónoma "exclusivamente de mis ingresos" está representada por el 37,8% de madres y el 33% de mujeres sin hijos/as. Si además consideramos quienes viven "principalmente" de sus ingresos pero con ayuda de otras personas, el porcentaje se amplía al 73% en madres y al 55,3% en no madres.
- ❑ **La dependencia económica**, en el otro extremo, se duplica en el caso de las mujeres sin hijos/as (42,5%) respecto a las madres (20,8%).

Datos en porcentaje. Base TOTAL MUESTRA (1909)

Las mujeres sin hijos/as, mayor dependencia económica

- ❑ Por grupos de edad, **las mujeres sin hijos/as más jóvenes** (menos 24 años) **presentan una mayor dependencia económica** (65,2%) respecto a quienes son madres (35,5%).
- ❑ A partir de los 25 años la diferencia entre ambos grupos de mujeres es menor (unos 7pp) aunque siempre con una mayor dependencia en las que no tienen hijos/as.

AUTONOMÍA ECONÓMICA según grupos de edad y condición de maternidad (%)							
GRUPOS DE EDAD	Hasta 24 años		25-29 años		30-35 años		
	CON/SIN HIJOS/AS	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos
Vivo exclusivamente de mis ingresos		15,3	28,8	38,2	34,3	46,5	41,5
Vivo principalmente de mis ingresos, con ayuda de otras personas		17,9	32,7	26,9	40,6	21,9	32,5
Vivo principalmente de los ingresos de otras personas con algunos ingresos propios		37,2	24,0	20,9	17,1	22,8	17,0
Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas		28,0	11,5	10,7	5,9	7,3	6,6

No hay diferencias significativas en la capacidad económica de los hogares

- Alrededor del **46% de mujeres con y sin hijos/as** declaran que **tienen una economía más bien ajustada** ("con los ingresos actuales podemos vivir con lo justo"); **cerca del 40% dicen "vivir cómodamente, sin problemas"** y casi el **12% tienen dificultades para vivir o bien no pueden mantenerse con los ingresos actuales**.
- Sufren más dificultades** quienes viven en ciudades pequeñas, son de clase baja y media baja, tienen estudios básicos y quienes no están laboralmente activas (estudian o en paro).

No hay diferencias significativas en la capacidad económica de los hogares

- ❑ Por grupos de edad, tampoco se evidencian diferencias significativas.
- ❑ Las más jóvenes (hasta los 24 años) y sin hijos/as declaran en mayor proporción una estabilidad económica del hogar (44,2%) , respecto al 29,1% de madres.

CAPACIDAD ECONÓMICA, según grupos de edad y condición de maternidad						
GRUPOS DE EDAD	Hasta 24 años		25-29 años		30-35 años	
CON/SIN HIJOS/AS	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos	Sin hijos	Con hijos
Podemos vivir con lo justo	40,2	47,6	48,2	47,9	49,4	46,4
Cómodamente, sin problemas	44,2	29,1	37,5	38,5	39,4	40
Con dificultades	11,8	19,4	9,2	10,5	7,9	9,8
No podemos mantenernos	1,4	1,9	2,8	1,4	2,4	2,8

Datos en %. Base TOTAL MUESTRA (1909)

5. Percepciones sobre la maternidad

Principales hallazgos

SITUACIÓN ECONÓMICA

La **estabilidad económica y laboral** es fundamental en el proyecto maternal. No obstante, entre las madres se le resta más importancia a la situación económica, porque la mayoría reconocen que la maternidad es fuente de satisfacciones.

CARRERA PROFESIONAL

La **condición de ser madre** no es obstáculo insalvable para la carrera profesional ni oculta/obtura la condición de mujer con necesidades y deseos. Esta postura es ampliamente compartida tanto por las madres como por las mujeres sin hijos/as.

PERCEPCIONES SOBRE MATERNIDAD Y FAMILIA

Se **rechazan los tópicos que idealizan la maternidad**. Para ambos colectivos, ser madre es importante, pero no es condición indispensable para desarrollarse plenamente como mujer.

Se **desea libertad en la decisión de tener o no tener hijos** o aplazar la decisión a voluntad de la mujer. Las madres están menos a favor del aborto que las que no lo son, aunque no existe una posición fuerte hacia la maternidad a costa de todo.

Existe un amplio **rechazo hacia las ideas tópicas y tradicionalistas sobre las relaciones familiares y la maternidad**. No obstante, una buena proporción de madres apoya nociones como "los hijos hacen una familia de verdad" o "lo mejor para los hijos es criarse en el seno de una familia tradicional".

Poco apoyo hacia tópicos que "idealizan" la maternidad

- ❑ La idea de que **la maternidad no es un condicionante** para la realización vital se impone en general, entre las mujeres sin hijos/as (83,8%) y las madres (65%).
- ❑ Se rechazan (muy bajos porcentajes de acuerdo) posturas que "idealizan" la necesidad vital de ser madre.

PERCEPCIONES ACERCA DEL SENTIDO DE LA MATERNIDAD

%ALTOS ACUERDOS (7-10) sobre una escala 0-10 ("nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Libertad de elección

- ❑ La mayoría de las mujeres sin hijos/as (75,8%) y con hijos/as (70,4%) apoya la libre decisión de **"ser madre sin necesidad de tener pareja"**
- ❑ Las mujeres sin hijos/as están más a favor del aborto como opción ante el embarazo no deseado (61%) que las madres (47,6%)

Pocas mujeres asocian la condición materna con un obstáculo profesional...

- Poco más del 22% de las mujeres sin hijos/as y del 18% de las madres, muestran un alto grado de acuerdo con que la condición materna sea un obstáculo para la carrera profesional o con que la dedicación laboral resiente las relaciones madre-hijo (14,3% y 22,7% respectivamente).

PERCEPCIONES ACERCA DE LA MATERNIDAD - CUESTIONES ECONÓMICAS

% Altos acuerdos (7-10) sobre una escala 0-10 (0 "nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Hijos e hijas y economía familiar

- ❑ **Alrededor de una de cada tres mujeres** considera que "los hijos aumentan las dificultades económicas en la familia"
- ❑ Pese a ello, un 48% de madres cree que las dificultades no son razón suficiente para no tener hijos/as.

PERCEPCIONES ACERCA DE LA MATERNIDAD - CUESTIONES ECONÓMICAS

% Altos acuerdos (7-10) sobre una escala 0-10 (0 "nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

La maternidad ¿recompensa y satisface?

- ❑ Solo el 34,1% de las mujeres sin hijos/as considera que la maternidad recompensa todos los sacrificios.
- ❑ Por su parte, alrededor del **60% de las madres** cree que **la maternidad compensa casi todos los sacrificios y es la fuente principal de satisfacciones en la vida.**

PERCEPCIONES ACERCA DE LA MATERNIDAD

% Altos acuerdos (7-10) sobre una escala 0-10 (0 "nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Amplio rechazo hacia posturas que minusvaloran la importancia de la imagen corporal y el interés sexual, asociados a la condición de ser madre.

PERCEPCIONES ACERCA DE LA MATERNIDAD - EL FÍSICO Y LA SEXUALIDAD % ALTO ACUERDO (7-10) sobre una escala 0-10 ("nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Amplio acuerdo de una mayor igualdad ante la crianza

- ❑ **Casi 9 de cada 10 mujeres sin hijos/as (85,3%) y 3 de cada 4 madres (73,5%)** están a favor de una **mayor igualdad en la responsabilidad de la crianza de los hijos**.
- ❑ Las mujeres con hijos/as otorgan una mayor importancia a **la figura de la madre en la crianza** que las mujeres que no tienen descendencia.

PERCEPCIONES ACERCA DEL SENTIDO DE LA MATERNIDAD

% ALTOS ACUERDOS (7-10) sobre una escala 0-10 (0 "nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Otras maternidades

- ❑ Casi el 46% de mujeres sin hijos/as y el 47% de madres considera que gracias a los avances médicos **es posible retrasar la decisión de ser madre sin tener problemas.**

OPCIONES SOBRE LA MATERNIDAD

% Altos acuerdos (7-10) sobre una escala 0-10 (0 "nada de acuerdo"; 10 "totalmente de acuerdo")

Base TOTAL MUESTRA (1906)

Se pone en cuestión la imagen de familia tradicional pero con grandes matices

- ❑ El **52% de las mujeres sin hijos/as** y casi el **60% de las madres** ponen en valor la fidelidad en pareja para la seguridad de los hijos e hijas.
- ❑ La **imagen tradicional de familia** es más frecuentemente compartida entre el grupo de madres que entre las mujeres sin hijos/as. No obstante, posturas como "los hijos mantienen a la familia unida" o "aunque una pareja prefiera separarse no debe hacerlo si tiene hijos" son rechazadas ampliamente por ambos colectivos.

Tolerancia y aceptación de otros modelos de familia

- ❑ **Amplia aceptación de la maternidad adolescente**, en solitario o entre parejas del mismo sexo.

PERCEPCIONES ACERCA DE LA MATERNIDAD - FAMILIA

% ALTO ACUERDO (7-10) sobre una escala 0-10 (0 "nada" y 10 "totalmente" de acuerdo).

Base TOTAL MUESTRA (1906)

6. Desigualdad de género

Principales hallazgos

DESIGUALDAD DE GÉNERO

Existe un **amplio reconocimiento sobre desigualdad de género** entre las mujeres, independientemente de su edad y condición de maternidad

Esa percepción es transversal a todos los ámbitos vitales, aunque en mayor medida en lo referido a la posibilidad de **compaginar vida laboral y familiar**, en **los salarios** y en el **reparto de responsabilidades familiares**.

DISCRIMINACIÓN LABORAL

Para el 62% de mujeres la maternidad no ha supuesto ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral; el 38% restante reconoce haber sufrido algún tipo de **discriminación laboral**, en mayor medida, las más jóvenes y en situación de precariedad laboral.

APOYO A LA MATERNIDAD

Una mayoría (60%) considera los diferentes **recursos de apoyo a la maternidad** bastante adecuados, aunque quienes tienen hijos/as son menos entusiastas al respecto.

Alta percepción de desigualdades de género

- ❑ La amplia mayoría (74%) de mujeres describe como "grandes o muy grandes" las desigualdades de género existentes en el país. No existen diferencias por el hecho de ser o no ser madre o por edad.
- ❑ La menor percepción de desigualdad está asociada a variables como pertenecer a otra nacionalidad diferente a la española y a la clase social alta y media-alta.

¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre mujeres y hombres en nuestro país?

Principales diferencias significativas (P<0,05)

Menor percepción de desigualdades:

- ✓ Otra nacionalidad diferente a la española
- ✓ Clase social alta y media alta

PERCEPCIONES ACERCA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

Datos en porcentajes. Base TOTAL MUESTRA (1906)

Se percibe alta desigualdad de género en todos los ámbitos

- ❑ La percepción de desigualdades como "grandes o muy grandes" (entre el 60 y 70%) es común a **todos los ámbitos** consultados.
- ❑ Se percibe una **mayor desigualdad** para **compaginar vida laboral y familiar**, en los **salarios** y en el **reparto de responsabilidades familiares**.
- ❑ La madres perciben menos intensamente todas las desigualdades, de manera significativa

¿Cómo calificarías las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en los siguientes ámbitos?

ÁMBITOS DONDE SE PERCIBE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Datos en porcentajes sobre la categoría "grandes o muy grandes".

¿Se percibe discriminación laboral por la maternidad?

- ❑ Para el **62%** de mujeres **la maternidad no ha supuesto ningún tipo de discriminación** en el ámbito laboral, mientras que para **el 38% restante, sí.**
- ❑ **Las que perciben discriminación laboral** son las más jóvenes, las que se encuentran estudiando, en situación de paro y las de clase social media-baja y baja.

¿Tener hijos te ha supuesto algún tipo de discriminación en tu trabajo o al buscar empleo?

62%
No

38%
Si

Base TIENEN HIJOS (889)

Otras diferencias significativas (P<0,05)

Si

- ✓ Clase social media baja y baja
- ✓ Actualmente solo estudian
- ✓ Se encuentran en paro

Apoyos a la maternidad

- ❑ **1 de cada 2 mujeres** consideran que los **diferentes recursos de apoyo a la maternidad** son “muy o bastante adecuados”, especialmente los permisos de maternidad y la calidad y acceso a las guarderías, que superan el 60% de acuerdo.
- ❑ Las más jóvenes y las que no tienen hijos/as, tienen una percepción en general más positiva.
- ❑ Las mujeres con hijos/as valoran con menos entusiasmo la adecuación de recursos.

¿Hasta qué punto crees que son adecuados los siguientes recursos destinados a apoyar la maternidad en la actualidad?

ADECUACIÓN DE RECURSOS DE APOYO A LA MATERNIDAD Datos en porcentajes que califican como “adecuados o muy adecuados”

Base TOTAL MUESTRA (1906)

ANEXO

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Características sociodemográficas básicas de la muestra:

Edad

- entre 18 y 24 años
- entre 25 y 29 años
- entre 30 y 35 años

Hijos

- Con hijos
- Sin hijos

Hábitat de residencia

- Un pueblo o ciudad pequeña (hasta 10.000 hab.)
- Una ciudad de tamaño medio/grande (hasta 1.000.000 hab.)
- Grandes ciudades (más de 1.000.000 hab.)
- No sabe/no contesta

Nacionalidad

Actividad (agrupada)

Clase social (agrupada)

[PORCENTAJE]

- Alta y Media Alta
- Media
- Media baja y baja

Autoubicación ideológica (escala 0 "extrema izquierda" a 10, "extrema derecha", agrupada)

Creencia religiosa (agrupada)

Intensidad creencia religiosa (escala 0 "nada religiosa" a 10, "muy religiosa", agrupada)

ANEXO
CUESTIONARIO

Centro
Reina Sofía
sobre adolescencia
y juventud

fad

[15] AÑOS FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA